
JOGOS LÚDICOS COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE SOCIOLOGIA

Marly Neves Garces Melonio¹

¹Nome do curso – Nome da Universidade
marlyngmelonio@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0691934720976641>

Dirceu da Silva²

² Doutorando em Educação pela UNINQ University
prof.dr.dirceudasilva@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9887405552168422>

Glaúcio Simão Alves³

³Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte

prof.glaucioalves@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7454616471413469>

M' mylla Roberta Silva Sarmiento⁴

⁴Especialização em Ensino de Matemática pela Unifahe
eng.mmyllasarmiento@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6686021586846413>

RESUMO: O ensino de Sociologia no Ensino Médio enfrenta o desafio de promover aprendizagens que transcendam a simples memorização, estimulando o pensamento crítico e a análise da realidade social. Nesse cenário, os jogos lúdicos surgem como recursos pedagógicos capazes de aproximar os conteúdos sociológicos das experiências juvenis, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e significativo. Desse modo, este trabalho teve como objetivo analisar, a partir de uma revisão bibliográfica, o uso de jogos lúdicos como recurso didático no ensino de Sociologia, identificando suas potencialidades, limites e contribuições para a aprendizagem ativa e crítica dos estudantes. Os estudos revisados indicam que os jogos favorecem o engajamento discente, a compreensão de conceitos complexos e a construção de ambientes inclusivos e participativos. Experiências relatadas com jogos de tabuleiro e RPG mostram que tais metodologias estimulam empatia, argumentação e protagonismo juvenil, em consonância com as competências da BNCC. Além disso, a gamificação se apresenta como ferramenta eficaz na promoção de práticas pedagógicas antirracistas, valorizando a diversidade cultural e fortalecendo o papel formativo da Sociologia. Conclui-se que os jogos lúdicos se configuram como estratégias transformadoras para o ensino de Sociologia, capazes de articular ludicidade e criticidade, ressignificando o processo educativo. Ao potencializar a participação dos estudantes e conectar os conteúdos sociológicos às suas vivências, os jogos contribuem para a formação de sujeitos mais conscientes, críticos e socialmente comprometidos. O êxito dessa abordagem, contudo, depende da mediação intencional e planejada do professor, assegurando que os jogos se consolidem como instrumentos de aprendizagem e não somente de entretenimento.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Ensino de Sociologia; Jogos lúdicos; Metodologias ativas.

1. INTRODUÇÃO

No cenário educacional contemporâneo, observa-se um crescente esforço por parte dos docentes em transformar as práticas pedagógicas, especialmente no Ensino Médio, com o intuito de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo e conectado à realidade dos estudantes (Dos Santos Barros; Issenguele, 2024). A disciplina de Sociologia, cuja proposta curricular está intrinsecamente ligada à formação crítica e à compreensão das dinâmicas sociais, exige metodologias que transcendam a transmissão de conteúdos e favoreçam a participação ativa dos alunos. Nesse contexto, os jogos lúdicos emergem como alternativas pedagógicas capazes de articular saberes sociológicos com a linguagem dos jovens, promovendo uma aprendizagem mais dinâmica, interativa e reflexiva. Conforme destacam Santos e Oliveira (2023), os jogos didáticos contribuem para a ressignificação do espaço escolar, permitindo que o estudante se envolva com os temas abordados de maneira mais profunda. Semelhantemente, Melo dos Santos (2024) enfatiza que os jogos, ao incorporarem elementos lúdicos ao processo educativo, ampliam o engajamento discente e facilitam a internalização de conceitos complexos.

Considerando a relevância dessa abordagem, este trabalho foi desenvolvido com base em uma análise bibliográfica de produções recentes que discutem o uso de jogos como instrumentos didáticos no ensino de Sociologia. Para a realização da pesquisa, foram utilizadas palavras-chave como “jogos lúdicos”, “ensino de Sociologia” e “metodologias ativas”, o que possibilitou o mapeamento de artigos científicos, dissertações e trabalhos acadêmicos relacionados ao tema. As fontes selecionadas foram analisadas visando compreender como os jogos têm sido concebidos, aplicados e avaliados como ferramentas pedagógicas em diferentes experiências educacionais. Essa escolha metodológica se justifica pela necessidade de compreender as contribuições teóricas e práticas já consolidadas na área, possibilitando uma reflexão fundamentada sobre os impactos do uso de jogos no desenvolvimento das competências sociológicas previstas para o Ensino Médio. Conforme apontam Barbosa e Fiamengue (2025), o mapeamento de práticas pedagógicas inovadoras permite que docentes ampliem seu repertório didático, contribuindo para uma atuação mais criativa e eficaz em sala de aula.

A proposta de refletir sobre o uso de jogos lúdicos no ensino de Sociologia também se sustenta diante dos desafios enfrentados por professores dessa disciplina, especialmente em relação ao interesse e à participação dos estudantes. Em um contexto marcado pela dispersão informacional, pela velocidade das mídias digitais e pela complexidade dos temas contemporâneos, o ensino tradicional frequentemente se mostra insuficiente para promover o engajamento necessário à formação crítica dos jovens. Assim, pensar em práticas pedagógicas que dialoguem com as experiências cotidianas dos alunos torna-se uma necessidade urgente. Moreira (2024) argumenta que os jogos de tabuleiro e RPG oferecem ao estudante a possibilidade de experimentar situações sociais por meio de simulações, favorecendo a análise e a problematização da realidade. Além disso, Santos (2023) destaca que a criação de jogos voltados para temas como desigualdade, cultura e identidade contribui significativamente para a aproximação entre os conteúdos sociológicos e o universo dos alunos. Dessa forma, investigar e sistematizar o uso dos jogos como recurso didático no ensino de Sociologia representa uma contribuição relevante para o fortalecimento de práticas pedagógicas mais significativas, inclusivas e transformadoras.

2. JOGOS LÚDICOS COMO ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM ATIVA NO ENSINO DE SOCIOLOGIA

O ensino de Sociologia, ao buscar a formação crítica e cidadã dos estudantes, demanda metodologias que transcendam a simples transmissão de conteúdos. Nesse cenário, os jogos lúdicos emergem como uma ferramenta de aprendizagem ativa capaz de articular teoria e prática em sala de aula. Ao promoverem situações de interação, tomada de decisão e reflexão coletiva, tais recursos contribuem para romper com o modelo tradicional de ensino, favorecendo a construção de sentidos mais próximos da realidade discente. Santos e Oliveira (2023) salientam que a gamificação potencializa o engajamento, pois os estudantes se veem desafiados a participar ativamente das dinâmicas propostas. Semelhantemente, Melo dos Santos (2024) defende que a conversão de conceitos abstratos em práticas simuladas amplia a compreensão sociológica, na medida em que possibilita aos estudantes experimentar, em um ambiente seguro e pedagógico, os dilemas que permeiam a vida em sociedade.

A aprendizagem significativa em Sociologia acontece quando os conteúdos dialogam diretamente com as vivências e experiências dos alunos. Nesse sentido, o uso de jogos, especialmente aqueles de interpretação de papéis (RPG), apresenta-se como uma estratégia poderosa, uma vez que cria cenários próximos aos dilemas sociais do cotidiano. Para Moreira

(2024), o RPG aproxima os estudantes de debates concretos sobre desigualdade, identidade e cidadania, estimulando a análise crítica diante de situações que exigem posicionamento ético e político. Santos (2023) complementa essa visão ao destacar que jogos como Sociologia na Mesa incentivam problematizar temáticas sensíveis, tornando-se instrumentos capazes de traduzir o arcabouço teórico em práticas acessíveis e relevantes para a formação social e política dos jovens.

Outro ponto crucial é o rompimento com a monotonia das aulas expositivas. A ludicidade introduzida por meio dos jogos traz dinamismo, envolvimento emocional e maior abertura para a participação de todos os estudantes. Barbosa e Fiamengue (2025) ressaltam que, ao promoverem um ambiente inclusivo, os jogos didáticos tornam o processo de aprendizagem mais democrático, já que alunos de diferentes níveis de desempenho conseguem contribuir de maneira significativa. Além disso, Dos Santos Barros e Issenguele (2024) destacam que a gamificação permite revisitar narrativas historicamente silenciadas, como as de grupos afro-brasileiros e indígenas, valorizando identidades culturais e fortalecendo a construção de uma cidadania plural. Assim, os jogos cumprem não somente uma função pedagógica, mas também política, ao legitimar vozes marginalizadas no espaço escolar.

Além da motivação e do engajamento, os jogos contribuem para o desenvolvimento das competências previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como a capacidade de argumentar, de dialogar em contextos de diversidade e de assumir o protagonismo em processos coletivos. De acordo com Melo dos Santos (2024), atividades lúdicas favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, estimulando os estudantes a construir argumentos fundamentados e a negociar soluções diante de conflitos simulados. Santos e Oliveira (2023), por sua vez, sublinham que a gamificação incentiva a colaboração e o trabalho em grupo, competências centrais para a atuação cidadã no século XXI. Dessa forma, a ludicidade deixa de ser vista somente como entretenimento sendo compreendida como uma estratégia pedagógica intencional e alinhada às demandas curriculares e sociais.

A interdisciplinaridade também encontra nos jogos um espaço fértil de desenvolvimento. Ao integrar conhecimentos de diversas áreas, os jogos permitem que a Sociologia seja compreendida em diálogo com outras disciplinas, como História, Geografia, Filosofia e Artes. Barbosa e Fiamengue (2025) destacam que essa articulação favorece uma visão mais ampla dos fenômenos sociais, promovendo aprendizagens complexas e integradas. Complementando essa perspectiva, Dos Santos Barros e Issenguele (2024) afirmam que a inserção de temáticas afro-brasileiras e indígenas em jogos educativos contribui para o

enriquecimento do repertório cultural dos estudantes, ampliando a percepção sobre diversidade e fortalecendo práticas pedagógicas decoloniais.

Contudo, para os jogos cumprirem plenamente seu papel pedagógico, o professor precisa assumir uma postura de mediador consciente e intencional. Não se trata de simplesmente aplicar uma atividade lúdica, mas de planejar, orientar e refletir sobre os objetivos da prática. Melo dos Santos (2024) argumenta que a mediação docente é determinante para transformar a ludicidade em aprendizagem efetiva, e não em mero entretenimento. Nessa mesma linha, Barbosa e Fiamengue (2025) reforçam que a ausência de planejamento pode esvaziar o potencial crítico dos jogos, reduzindo-os a atividades descontextualizadas. Assim, cabe ao professor direcionar os debates, articular as vivências lúdicas com os conteúdos curriculares e avaliar os processos de aprendizagem de forma crítica.

Por fim, é possível afirmar que os jogos lúdicos, quando integrados ao ensino de Sociologia, somente alcançam sua potência formativa se conduzidos por uma mediação docente consciente e planejada. Cabe ao professor transformar a ludicidade em ferramenta pedagógica crítica, articulando-a aos objetivos da disciplina e às demandas sociais que perpassam a vida dos estudantes. Como salientam Moreira (2024) e Santos e Oliveira (2023), a intencionalidade na condução das atividades garante que os jogos não se restrinjam ao entretenimento, mas se tornem experiências inclusivas, participativas e capazes de fomentar a reflexão crítica. Dessa forma, o papel do docente consolida-se como elemento central para que a gamificação não apenas dinamize as aulas, mas contribua efetivamente para a formação cidadã e para a compreensão crítica da realidade social.

3. JOGOS LÚDICOS COMO FERRAMENTAS PARA A FORMAÇÃO CRÍTICA E CIDADÃ

A Sociologia no Ensino Médio tem como propósito central a formação de cidadãos críticos, capazes de compreender as estruturas sociais e de intervir conscientemente em seu contexto. Para atingir tal objetivo, é necessário recorrer a metodologias que extrapolem a memorização de conceitos, valorizando a participação ativa dos estudantes. Nesse cenário, os jogos didáticos se configuram como instrumentos eficazes para despertar interesse, promover interação e estimular reflexões profundas. Santos e Oliveira (2023) defendem que a ludicidade favorece o debate coletivo ao criar espaços de diálogo horizontais, nos quais diferentes vozes podem se expressar. Na mesma direção, Melo dos Santos (2024) reforça que os jogos, ao

simplificarem e materializarem conceitos abstratos, tornam a aprendizagem mais acessível, sem perder a complexidade necessária à disciplina.

A análise de fenômenos sociais por meio de jogos fortalece o protagonismo discente e rompe com a passividade tradicional da sala de aula. A prática lúdica possibilita que os estudantes assumam diferentes papéis, explorando perspectivas sociais diversas e compreendendo as contradições inerentes à vida em sociedade. Moreira (2024) argumenta que o uso do RPG em sala de aula permite que os alunos experimentem papéis sociais distintos, vivenciando dilemas relacionados à hierarquia, à desigualdade e ao poder. Complementarmente, Santos (2023) destaca que essas experiências ampliam a reflexão crítica sobre questões de classe, gênero e juventude, incentivando os estudantes a problematizar realidades que atravessam suas próprias vivências.

Outro aspecto relevante é a capacidade dos jogos de ampliar a compreensão sobre a diversidade social e cultural. Ao estimular o contato com diferentes perspectivas, eles oferecem aos alunos a oportunidade de reconhecer e valorizar a multiplicidade de identidades presentes em sua comunidade e no mundo. Para Moreira (2024), o RPG é especialmente produtivo nesse sentido ao permitir que os estudantes discutam questões relacionadas às identidades e às diferenças culturais em cenários simulados. Santos e Oliveira (2023) acrescentam que as dinâmicas lúdicas promovem a valorização de múltiplas perspectivas, transformando a sala de aula em um espaço mais democrático de trocas e aprendizagens

A integração entre os saberes cotidianos dos alunos e os conteúdos escolares é outra dimensão onde os jogos demonstram sua relevância. Quando adaptadas ao universo juvenil, as práticas lúdicas aproximam a Sociologia das experiências reais dos estudantes, estabelecendo conexões significativas entre teoria e prática. Santos (2023) evidencia que a utilização de jogos adaptados à realidade social dos jovens torna a disciplina mais atrativa e compreensível. Nessa mesma linha, Melo dos Santos (2024) sublinha que essa aproximação fortalece a aprendizagem significativa, ao mobilizar referenciais já conhecidos pelos estudantes, que passam a enxergar a utilidade do conhecimento sociológico em sua vida cotidiana.

Além disso, a ludicidade favorece o desenvolvimento de habilidades de argumentação e de escuta ativa, essenciais à formação cidadã. Durante os jogos, os estudantes precisam dialogar, negociar e defender pontos de vista, construindo raciocínios lógicos e fundamentados. Barbosa e Fiamengue (2025) destacam que esse processo promove um diálogo constante entre pares, no qual os jovens exercitam tanto a defesa de suas posições quanto a capacidade de considerar o outro. Santos e Oliveira (2023) complementam que os debates mediados pelo

professor durante a prática lúdica fortalecem a criticidade dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais reflexivo e colaborativo.

Nesse processo, o papel do professor como mediador permanece decisivo. É responsabilidade docente organizar as atividades, propor os temas a serem discutidos e garantir que as reflexões geradas não se dispersem, mas sejam vinculadas aos objetivos educacionais da disciplina. Conforme Melo dos Santos (2024), a mediação docente assegura que a ludicidade não se restrinja a uma atividade recreativa, mas seja direcionada à formação crítica dos estudantes. Complementarmente, Dos Santos Barros e Issenguele (2024) reforçam que a intencionalidade pedagógica do professor é fundamental para articular os jogos aos conteúdos curriculares, ampliando seu potencial transformador.

Em síntese, os jogos lúdicos, quando planejados e mediados intencionalmente, constituem poderosas ferramentas para a formação crítica e cidadã no ensino de Sociologia. Eles ampliam a participação, estimulam o protagonismo juvenil, valorizam a diversidade cultural e fortalecem práticas inclusivas e democráticas. Como destaca Moreira (2024), a vivência de situações simuladas permite que os alunos experimentem a complexidade das relações sociais em contextos controlados, favorecendo análises mais profundas. Nesse mesmo sentido, Santos e Oliveira (2023) concluem que a ludicidade, quando bem conduzida, transforma o ensino em uma prática reflexiva e emancipadora, alinhada ao compromisso da Sociologia com a formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inserção de jogos lúdicos no ensino de Sociologia no Ensino Médio se apresenta como uma estratégia pedagógica que rompe com práticas tradicionais baseadas na simples exposição de conteúdos. Ao transformar a sala de aula em um espaço dinâmico de construção de saberes, os jogos favorecem uma aprendizagem ativa, engajadora e significativa, que dialoga com as vivências juvenis e potencializa a compreensão dos fenômenos sociais. Essa abordagem contribui para fortalecer a autonomia intelectual dos estudantes, permitindo-lhes interpretar criticamente a sociedade e posicionar-se diante de suas contradições e desafios.

Além de ampliar as possibilidades metodológicas do ensino de Sociologia, o uso de jogos favorece a articulação entre diferentes dimensões do conhecimento, promovendo o diálogo entre o saber acadêmico e os saberes cotidianos dos estudantes. Essa interatividade estimula a construção de um olhar mais sensível e plural sobre a realidade, valorizando a diversidade de perspectivas e a convivência democrática.

Nesse cenário, o papel do professor é decisivo: cabe-lhe o desafio de selecionar, adaptar e aplicar os jogos com intencionalidade pedagógica, assegurando que essas práticas não se limitem ao entretenimento, mas se tornem instrumentos eficazes de formação sociológica. A mediação docente precisa estar ancorada em objetivos claros, planejamento cuidadoso e sensibilidade às realidades escolares, de modo que o potencial dos jogos seja plenamente explorado. Assim, ao integrar ludicidade e criticidade, os jogos lúdicos se afirmam como ferramentas transformadoras, capazes de enriquecer a prática docente e contribuir para a formação de sujeitos mais conscientes, participativos e socialmente comprometidos.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, F. B.; FIAMENGUE, E. C. Jogos didáticos para as aulas de sociologia: um mapeamento das produções. **Revista Educação, Cultura e Sociedade**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 31–43, 2025. DOI: 10.30681/ecs.v15i1.12654. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/recs/article/view/12654>. Acesso em: 02 jun. 2025.
- DOS SANTOS BARROS, Z.; ISSENGUELE, M. C. Abordagem de conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileiras e africanas no ensino de Sociologia por meio da gamificação. **Educação Por Escrito**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. e45361, 2024. DOI: 10.15448/2179-8435.2024.1.45361. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/poescrito/article/view/45361>. Acesso em: 05 jun. 2025.
- MELO DOS SANTOS, F. C. O jogo de tabuleiro como alternativa de ensino e aprendizagem no ensino de sociologia. **Revista OPTIE - Observatório de Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Educação Básica**, [S. l.], v. 1, n. 1, 2024. DOI: 10.28998/optie.v1i1.16804. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/observatpesqtecneinvnaeduc/article/view/16804>. Acesso em: 11 maio. 2025.
- MOREIRA, Y. P. **Metodologia ativa no ensino de sociologia: RPG em tabuleiro jornada dos guardiões da floresta jogando com o familiar e o estranho**. 2024. 209 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Mestrado Profissional em Sociologia em Rede Nacional, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80199>. Acesso em: 28 maio. 2025.
- SANTOS, A. dos.; OLIVEIRA, R. R. A. de. GD 05 - Metodologias ativas de aprendizagem e jogos didáticos no ensino de sociologia. **Congresso Nacional da ABECS**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 122–142, 2023. Disponível em: <https://cabecs.com.br/index.php/anais/article/view/431>. Acesso em: 05 maio. 2025.
- SANTOS, D. de F. **“Sociologia na mesa”: produção de material didático para o ensino de sociologia no ensino médio**. 2023. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Sociais) - Instituto de Ciências Sociais, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/10459>. Acesso em: 02 jun. 2025.

**II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (II CIECT)**

II CIECT

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA